

¿Dónde está Mi FAIRLab¹? *La soledad de un investigador de fondo*²

Dolores ROMERO LÓPEZ³
Universidad Complutense de Madrid
Nodo CLARIAH-CM

Como investigadora senior de literatura, experta en literatura española de comienzos del siglo XX, me he tenido que enfrentar a lo largo del siglo XXI a retos teóricos, críticos, metodológicos y técnicos para adaptar mi objeto de estudio (textos y contextos) al devenir de los tiempos. Dos han sido los ejes transversales que han abierto en canal mi conocimiento para transformarlo y convertirlo con un presente histórico: el feminismo y la digitalización. Desde los archivos y bibliotecas nacionales, regionales y universitarias he ido enriqueciendo mi particular Biblioteca de Babel primero con libros, artículos, fotocopias y después con DVD, PDF, EBooks y enlaces a múltiples recursos deslocalizados que iban ocupando las estanterías de mi biblioteca o los archivos de mi ordenador personal. Habitaciones descolocadas, o mejor, ecosistemas ordenados desde la distopía del conocimiento experto.

¿Y ahora qué? Un mundo lleno de siglas que se solapan con contenidos dispersos: GLAM, FAIR, CLARIN-ERIC, DARIAH, CLARIAH-ES, CLARIAH-CM, SSHOMP, GoTriple, ECHOES, EOSC... Open Science, LLM, Inteligencia Artificial, internacionalización, estándares, comunidad... Mi avatar transita solitario buscando y encontrando contenidos en Hathitrust, Europeana, Hispana, Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y mi querida [Biblioteca Digital Mnemosine](#), de textos y autores raros y olvidados de la llamada Edad de Plata de la literatura española.

¡Y ahora más! Desde el [Nodo CLARIAH-CM](#) queremos contribuir a la *Flagship* [PressMint](#) de CLARIN con dos recursos: 1.- [Patrimonio Digital Complutense](#) (PDC) difunde en formato digital una parte relevante de sus fondos patrimoniales, con el objetivo de compartir y poner en valor un patrimonio documental digitalizado (siglo IX-XX) y 2.- [Biblioteca Digital de la Comunidad Madrid](#) (BDCM) que ofrece una rica colección de obras singulares que integran el patrimonio bibliográfico madrileño y su [Hemeroteca Digital](#).

¿Qué puede hacer un investigador de fondo con todo esto? Hay dos posibles formas de abordarlo:

1.- Desde la rabia y la rebeldía de quien no puede abarcar todo (por falta de tiempo y desconocimiento) y halla el deseado contenido escasamente

¹ Parafraseando el título del musical *My Fair Lady*, basado en la obra de teatro de George B. Shaw, *Pygmalion*.

² Parafraseando a Alan Sillitoe en *The Loneliness of the Long-Distance Runner*, traducido al español como *La soledad del corredor de fondo*.

³ El diálogo entre pensamiento propio y obras literarias se ve mejor en la versión inglesa de este ensayo.

alineado con las políticas internacionales de Ciencia Abierta y datos FAIR: descarga masiva y APIs, OCR evaluable y exportable, búsqueda en texto completo avanzada, metadatos interoperables con identificadores persistentes, y formatos/estándares (IIIF, ALTO, METS/MODS) que permitan construir corpus reproducibles y reutilizables. Faltan contenidos, datos, recursos y servicios en español.

2) Desde la conformidad del que busca alinear esfuerzos entre expertos e instituciones a nivel europeo –[European Cloud for Heritage Open Science](#) (ECHOS) que fomenta el acceso a datos, recursos científico, talleres formativos y herramientas– y el [Common European Data Space for Cultural Heritage](#) –vinculado a Europeana, cuyo propósito es acelerar la transformación del sector de la herencia cultural–. También el repositorio de [Social Sciences and Humanities Open Market Place](#) (SSHOMP) de CLARIN y DARIAH proporciona información alineada con corpus, workflows, datos, servicios, herramientas.

Pero ¿dónde está Mi FAIRLab? Existen, dos posibles vías de construcción:

1.- Creación cooperativa de plataformas/laboratorios de integración de recursos y herramienta. Pongo como ejemplo [Chronopress](#), con un corpus de aproximadamente 100.000 extractos de prensa cuidadosamente seleccionados (1945-1964) y analizados lingüísticamente a nivel morfosintáctico y etiquetados para ofrecer resultados en series temporales, concordancias, mapas, perfiles de palabras y escenarios de uso. Otro ejemplo es [Spyral Notebook](#) un desarrollo avanzado del conocido [Voyant Tools](#). Spyral es un entorno de cuadernos (notebooks) que combina escritura, código y datos al servicio de la lectura, el análisis y la interpretación de textos digitales.

2.- Crear MiFAIRLab, es decir, *Un laboratorio propio*⁴, (Literatura Española –1868-1939–, feminismo y digitalización) en el que a través de una Inteligencia Artificial experta yo pueda buscar mis corpus, mis datos, mis herramientas y servicios, enriquecernos, analizarlos, hacerlos interoperables y reproducibles sin necesidad de instalar un software. **MiFAIRLab** sería un sueño para muchos investigadores de fondo que tienen un conocimiento experto, rico, bien fundamentado, pero escaso conocimiento de herramientas digitales que cada día demuestran mayor grado de obsolescencia.

El gran cambio al que estamos asistiendo es una transformación integral del proceso de lectura (conocimiento) que va de lo analógico a lo digital, de lo cercano a lo distante. Las bibliotecas tendrán sentido si ocupan ese espacio intermedio entre el estándar global y la localización cercana al usuario.

⁴ Parafraseando a Virginia Woolf in *A Room of One's Own*, traducido al español como *Una habitación propia*.